

Reporte Semanal do Bitcoin

05/12/2022
Vol. 1, N°. 40/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 40/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

39. Guarde seu Bitcoin

O Bitcoin está morto!

Mais de um "especialista" diz por aí. A imprensa que não entende, nem sabe a diferença de Bitcoin para outras criptomoedas vai nessa onda.

Fazer o quê?

O Bitcoin já foi dado de morto mais de 100 vezes. Esta é mais uma morte.

O tempo dirá. Aqui na Amauta, continuamos acreditando na criptomoeda como uma opção de reserva de valor. Acreditamos também que toda a inovação gerada, a partir da estrutura cripto, não seja descartada "da noite pro dia".

Quem não entende este mundo faz projeções dramáticas e se soma às diferentes vozes que matarão mais de uma vez o Bitcoin.

O preço do BTC se mantém na faixa dos 17 mil dólares, em dezembro de 2022. Pelo visto continuaremos observando a pior crise da criptomoeda causada pela falta de liquidez da corretora FTX, uma das maiores do mundo. Ainda é cedo dizer se haverá um efeito contágio maior, se outras corretoras irão se somar a essa crise. Se analisarmos friamente veremos que esta crise se deu, porque precisamente, o Bitcoin esteja sendo tratado, cada vez mais como um ativo financeiro comum. A ideia inicial do seu criador (Satoshi Nakamoto), não era bem essa. Precisamente por ele não confiar nas intermediações institucionais, que o principal preceito do Bitcoin tenha sido a descentralização. O Bitcoin, na sua essência permitiria que as pessoas tenham seus "próprios bancos" em casa. O caráter libertário do Bitcoin não permitiria grandes conglomerados financeiros terem as chaves dos donos reais das criptomoedas. Se Satoshi é uma pessoa, estaria vendo com bastante desaprovação esse tipo de crise.

Não, o Bitcoin não morreu, nem morrerá, assim como o Jason, personagem do filme de terror, Sexta-Feira 13, ele morre, mas volta e muito mais forte.

Estaremos atentos aos próximos passos deste fascinante mundo!

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin de Natal. Tudo pronto para a nossa cripto passar mais um natal com vida.

Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Neste tempo gráfico tivemos rompimento de fundo com engolfo;
- Tendência da queda continua.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Continuamos em consolidação a quatro semanal (Retângulo Vermelha);
 - Setas vermelha representa regiões de suporte;
 - Seta verde representa regiões de resistência;
- Encostando em linha de tendência (Circulo Amarelo).

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;
- Seta verdes indicam resistências;
- Preço segue em consolidação como pode ser visto nos últimos dias;
- Cenário de consolidação.

Gráfico 2 horas

- Preço em consolidação (Quadrilátero Vermelho);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes representas resistências.

OBS: Antes de operar esperem topos e fundos ascendentes ou descendentes. Nunca operem sem utilizar ordens OCO. Cuidado ao operar consolidação, operar tendência nos traz resultados melhores.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

**Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)**

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL